

“TASVIRIY MATNLARNING PRAGMATIK XUSUSIYATLARI”.**Mannonova Robiyaxon Abdulatif qizi.***“Oreintal” universiteti 1-kurs talabasi.*

Annotatsiya. Ushbu maqola “Tasviriy matnlarning pragmatik xususiyatlari”ga bag‘ishlangan bo‘lib, bu maqolada pragmatika, matn, matnning turlari, tasviriy matn, tasviriy matnning turlari haqida so‘z olib boriladi.

Kalit so‘zlar: *matn, matnning turlari, tasviriy matn, tasviriy matnning turlari, pragmatika, konnotativ ma’no.*

Kirish.

Matn – biror mazmuni ifodalab keluvchi gaplar yig‘indisi hisoblanadi. Matn yozma yoki og‘zaki tarzda ifoda qilib beriladigan fikrlar majmui, ya’ni gaplar orqali berilgan ma’no va axborot vositasidir.

Matnning turlari – matnning turlari bu matnning vazifasini, maqsadini va voqelikni ifodalashiga ko‘ra, uchta turga ajratiladi:

Hikoya matni – bunday mazmundagi matnlar Yo‘ldoshevning ta’kidlashicha; “Muallif yoki asar qahramoni o‘zining boshidan o‘tkazgan, eshitgan, o‘qigan yoki guvoh bo‘lgan birorta voqeani hikoya qilib berishi kerak bo‘ladi. Xotiralar, esdaliklar, ertak va rivoyatlarni hikoya matni tipiga kiritish mumkin”, – deydi. [Yo‘ldoshev, 2007:18]

Masalan: *“Tushlik payti Xayriddin ko‘rinmay qoldi. Qo‘rqib ketdim. Yugurib “uycha”dan chiqsam, qoyatoshlar orasidagi so‘qmoqdan bitta-bitta yurib tepaga ko‘tarilyapti. Qo‘lida lolaqizg‘aldoqlar, cho‘l chuchmomolari...*

- E, qayoqda yuribsiz? – desam, ma’yus jilmayib qo‘ydi.

- Bilasizmi, jo‘ra? – dedi gul terib yurganidan o‘zi xijolat bo‘lgandek kulimsirab. – O‘ylab qaragam, urush teskari haqiqat ekan. Odam bo‘lgining kelsa, shafqatsiz bo‘l. O‘lgining kelmasa – o‘ldir. Qiziq-a, jo‘ra... [O‘.Hoshimov, “Tushda kechgan umrlar”. 2022:108]

2. *Tasviriy matn* – bunday mazmunagi matnlarda tinglovchiga noma’lum bo‘lgan birorta kishini, birorta joyini, hayvonot va nabotat olamiga mansub hodisani tasvirlab beradi. [Yo‘ldoshev, 2007:21]

3. *Muhokama matni* – bunday mazmundagi matnlarda birorta fikrning yoki tushunchaning sababini, maqsadini tushuntirib berish, isbotash, inkor qilish kabilar muhokama matni deyiladi.

Tasviriy matn – bunday matnlar Yo‘ldoshevning fikricha, “Tinglovchiga noma’lum bo‘lgan biror kishini, joyni, hayvonot va nabotat olamiga mansub bo‘lgan mavjudod yoki qandaydir narsa-buyum hamda voqea-hodisani batafsil tasvirlab berish maqsadida tuzilgan bo‘ladi. Tasviriy matnda ham monologik nutq ko‘rinishi yetakchilik qiladi. Patronomik tasvir bunday matnning eng xarakterli xususiyati hisoblanadi, ya’ni tasvirlanayotgan obyektning dastlab, birlamchi xususiyati tilga olinadi”, – deya ta’kidlaydi. [Yo‘ldoshev, 2007:21] Ya’ni, biror bir ilmiy yoki adabiy matnlarni tahlil qilishimizda tasviriy matnlar shunchaki bizga noma’lum bo‘lgan shaxs yoki narsa-buyumning tashqi ko‘rinishni emas, balki o‘sha shaxsning ichki kechinmalarini o‘quvchining ongiga yetkazib beruvchi kuchli pragmatik tasvirni yoritib berishga xizmat qiladi. Bundan tashqari tasviriy matnlar faqatgina shaxs yoki joyni ifodalabgina qolmay muallifning o‘sha kishiga, joyga bo‘lgan munosabatini ham tasvir orqali ochib beradi.

Masalan: “*Bolaligimni eslasam, iliq yoz kechalari ko‘z oldimga keladi. Hovlimizda bir tup bodom bo‘lar edi. Erta bahor qiyg‘os gullardi-yu, hech meva tugmas edi*”. [O‘.Hoshimov, “Dunyoning ishlari”, 2024:7]

Matnlarning nutq tarkibida kelishi.

Matnlar nutq tarkibida yakka holda emas, balki bir-biriga o‘zaro bog‘langan holda kelib, yaxlit tizimni hosil qiladi. Matnlarda pragmatik xususiyat bu nutq jarayonida matnlarning tinglovchiga ta’sir o‘tkazishi yoki ularda ma’lum bir hissiyotni, tushunchani, yashirin ma’nolarni shakllantirib berish kabi vazifalarni bajaradi. Matnning ana shunday yashirin ma’nolarini o‘rganuvchi tilshunoslik sohalaridan biri bu pragmatika deyiladi.

Pragmatika – tilshunoslikning zamonaviy sohalaridan biri hisoblanadi. Pragmatika muloqot jarayonida aniq bo‘lgan biz vaziyatda qanday qo‘llanishni o‘rganadi. Pragmatika nutqda insonning “nima demoqchi” ekanligini tahlil qilib beradi.

Pragmatika haqida Safarov ham o‘z fikrini quyidagicha bayon qiladi: “Pragmatika va semantika lisoniy birliklar mazmuniga oid bu ikki xududni bir-biriga yaqin, biri ikkinchisini to‘ldirib, boyitib turuvchi sohalar sifatida talqin qilgan ma’qulroq. Zero, umumiy ma’no doim

matnda konkretlashadi, so‘zlovchi (yozuvchi)ning ko‘zlagan maqsadiga mos mazmuni ifodalaydi, ushbu mazmun, o‘z navbatida tinglovchi (o‘quvchi)ning idroki jarayonida yangi ma’no bo‘laklari bilan boyitiladi”, - deya aytib o‘tadi. [Safarov, 2008:112]

Quyidagi matnlar misolida tasvirga xizmat qiluvchi matn tarkibidagi so‘zlarning pragmatik xususiyatlarini ko‘rib chiqamiz:

“Rangi sarg‘ayib, ikki chakagi ich-ichiga kirib ketgan. Ko‘zlari qop-qora chiroyli, uzun-uzun kipriklari qilt etmaydi”. [O‘.Hoshimov, “Ikki eshik orasi”, 2023:55]

Qora – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *yomonlik, qorong‘ulik* degan mazmuni ifodalamoqda Matn mazmunida esa, *bir insonning ko‘zlarining chiroyliligi, uning ko‘z qorachig‘i qora* degan ma’noda keladi. [O‘TIL, 2024:217]

Sarg‘aygan – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *zoriqmoq, intiq bo‘lmoq* degan ifoda anglashiladi. Matn mazmunida esa, *sarg‘aygan, uzoq dard yutib toliqqan*, ya’ni *rangi sarg‘aygan* degan mazmuni ifoda qiladi. [O‘TIL, 2024:78]

Ikki chakagi ich-ichiga kirib ketgan – bu ibora hisoblanadi. Matn mazmunida esa, *bir insonning ozg‘in bo‘lib ketganligini* ifodalab keladi.

Uzun-uzun – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *me‘yordan ortiq* degan mazmuni ifodalab kelyapti. Matn mazmunida esa, *uzunasiga o‘lchovi* katta degan ma’noda kelgan. [O‘TIL, 2024:81].

Ushbu matn yaxlit holatda muallif kasal insonning ruhiy holatini shunchaki tavsifini emas, balki “ayanchli go‘zallik” estetikasini yaratuvchi nutqiy vositalarni pragmatik tahlil asosida tasvirlab beradi.

“Oq surp yaktak kiygan, mosh-guruch soqoli o‘ziga yarashgan go‘rkov yuziga fotiha tortib o‘rnidan turdi”. [O‘.Hoshimov, “Dunyoning ishlari”, 2024:9]

Oq – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *yaxshilik, tinchlik* degan ma’no anglashiladi. Matn mazmunida esa, *tasviriylikka xizmat qiladigan rang* ma’nosida kelyapti. [O‘TIL, 2024:78]

Mosh-guruch – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *chalkash, aralash* degan mazmunda kelmoqda. Matn mazmunida esa, *soqoliga oq oralab tushgan* degan ma’noda keladi. [O‘TIL, 2024:144].

Ushbu matnda muallif tajribali, hayotning past-balandini ko‘rgan va miliy qadriyatlarga amal qilib keluvchi insonni pragmatik nuqtai nazardan tasvirlab beradi.

“Xayriddin – Temur akadan farqli gavdasi mushtdekkina. Qizlarnikiga o‘xshash chiroyli ko‘zlari o‘ychan boqadi”. [O‘.Hoshimov, “Tushda kechgan umrlar”,2024:89]

Mushtdekkina – izohli lug‘atda ko‘chma ma‘noda *yosh* degan ma‘noda kelgan. Matn mazmunida esa, *kichkina* dega ma‘noda kelyapti. [O‘TIL, 2024:245]

Chiroyli – izohli lug‘atda ko‘chma ma‘noda *yaxshi, o‘rinli* degan ma‘noda keladi. Matn mazmunida esa, *go‘zal, ko‘rkam* degan ma‘noda kelgan. [O‘TIL, 2024:94].

O‘ychan – izohli lug‘atda ko‘chma ma‘noda *tinch, sokin* degan ifoda anglashilmoqda.. Matn mazmunida esa, *insonning o‘y bilan band, xayolparast* degan ma‘nolarda berilyapti. [O‘TIL, 2024:80-81].

Ushbu matnda muallif Xayriddin obrazini yaratishda jismoniy kichik, estetik go‘zallik, intellektual teranlik kabi tasvirlardan foydalanib “Asar qahramonini bilagi bilan emas, yuragi va aqlli nigohi bilan boshqalardan ajralib turadi” degan pragmatik tahlil usulida tasvirlaydi.

“Qonqus olisdan jigarrang ilondek to‘lg‘onayotgani ko‘zga tashlanardi. Qishloq o‘rtasida mazonli machit. Obidxon eshonning to‘rt paxsa devorli qo‘rg‘oni bilan Yunusboyning tunuka tomli qaddi baland uyi”. [O‘.Hoshimov, “Tushda kechgan umrlar”:2024:37]

Jigarrang – izohli lug‘atda ko‘chma ma‘noda *kuz manzarasi* degan mazmuni ifodalayapti. Matn mazmunida esa, *qizg‘ish* degan ma‘noda kelgan. [O‘TIL, 2024:36]

Mezonli-machit – izohli lug‘atda ko‘chma ma‘noda *taqqoslash, baholash* uchun o‘lchov degan ifoda qo‘llanilmoqda. Matn mazmunida esa, *odillik* degan ma‘noni anglatgan. [O‘TIL, 2024: 119-120]

Tunuka – izohli lug‘atda ko‘chma ma‘noda *tom yopish* degan mazmunda keladi. Matn mazmunida ham xuddi shunday *tom yopish* degan ma‘noni anglatib kelgan. [O‘TIL, 2024:421].

Ushbu mantda muallifning maqsadi qishloqning geografik ko‘rinishini tasvirlash orqali undagi ijtimoiy munosabatlar va tabaqalanishni ochib berish. “Ilondek to‘lg‘onish” tabiat bo‘lsa, “paxsa devor” va “tunuka tom” qarama-qarshiligi qishloq aholisi orasidagi moddiy tafovutni pragmatik tahlil usulida tasvirlab berishi.

“Yuzlari oftobda qoraygan, norg‘ul gavdali, qoshlari qalin – Rustam”. [O‘.Hoshimov, “Tushda kechgan umrlar”,2024:18]

Qoraygan – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *badanning oftobda qorayishi* degan ma’noda kelgan. Matn mazmunida ham xuddi shu ma’noda *badanning oftobda qorayishi* degan mazmunda ifodalangan. [O‘TIL, 2024:297]

Norg‘ul – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *murosasiz, orasi buzuq* degan ma’noda kelgan. Matn mazmunida esa, *baquvvat, barvasta* degan ifoda anglashilmoqda. [O‘TIL, 2024:82]

Qalin – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *mustahkam, qadrdon* degan mazmunda keladi. Matn mazmunida esa, *bir-biriga zich joylashgan, tig‘iz* degan ifoda anglashilmoqda. [O‘TIL, 2024:27].

Ushbu matnning pragmatik vazifasi o‘quvchida Rustamga nisbatan ishonch va hayrat uyg‘otishdir.

“U ellik yoshlardan oshgan, ustarada qirtishlangan boshiga moshrang do‘ppi kiyib olgan, yuzlari shishinqiragan, ko‘zlarininig osti salqib turar edi”. [O‘.Hoshimov, “Nur borki, soya bor”, 2023:15]

Baxmal – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *dala va bog‘larni qoplagan mayin maysalar* degan ma’noda kelgan. Matn mazmunida esa, *qizil baxmal, tukli duxoba* degan ma’nolarda kelgan. [O‘TIL, 2024:91]

Shishinqiragan – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *manmanlik, semirmoq* kabi ma’nolarda kelgan. Matn mazmunida esa, *bo‘rtgan, biroz kattalashgan* degan ma’nolarni anglatib kelgan. [O‘TIL, 2024:92]

Salqib – matn mazmunida *tinch, sokin* degan mazmunda ifodalanadi. [O‘TIL, 2024:15]. Ushbu matnda personaj “hayot charchatgan, lekin o‘z an‘analari va odob-axloq doirasidan chiqmagan tajribali inson” obrazidir. Matndagi fiziologik nuqson (shish, salqish) uning murakkab o‘tmishi yoki hozirgi ruhiy holatining pragmatk ko‘zgusi hisoblanadi.

“Professor boshyalang bo‘lib olgan, siyrak sochlariga oq oralagan, qoramag‘iz chehrasida allanechuk xotirjamlikmi, sokinlikmi shunga o‘xshash ifoda ko‘rinib turar, yirik-yirik ko‘zlari teranlik bilan boqar edi”. [O‘.Hoshimov, “Nur borki, soya bor”, 2023:22]

Boshyalang – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *bosh kiyim kiyimagan, yalangbosh* degan ma’noda kelgan. Matn mazmunida ham xuddi shu mazmunni ifodalaydi. [O‘TIL, 2024:389]

Siyrak – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *tuki kam, qalin emas, quyuyq emas* degan ifoda anglashiladi. Matn mazmunida ham xuddi shunday *tuki kam, qalin emas* degan mazmunda keladi. [O‘TIL, 2024:199]

Qoramag‘iz – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *qorachadan kelgan* degan ma’noda kelgan. Matn mazmunida esa, *bir insonning tanasining qora ekanligi*, ya’ni *qorachadan kelgan* ekanligini haqida aytilgan. [O‘TIL, 2024:223]

Xotirjamlik – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *ruhan tinch bo‘lish, osoyishtalik* degan mazmunni ifodalaydi. Matn mazmunida ham xuddi shunday *osoyishtalik* degan ma’noda kelgan. [O‘TIL, 2024:77]

Yirik-yirik – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *hajmi, qiymati jihatdan katta* degan ma’nolarda kelgan. Matn mazmunida esa, *bir insonning ko‘zlarining tuzilishi* aytilgan. [O‘TIL, 2024:82]

Teranlik – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *fikr, mulohaza* degan ma’nolarda kelgan. Matn mazmunida esa, *ma’noli, chuqur* degan ifoda anglashilgan. [O‘TIL, 2024: 214].

Ushbu matnni pragmatik tahlil qiladigan bo‘lsak, bu matndagi sifatlashlar (siyrak soch, oq oraliq, teran boqish) professorning bilimdonligi va ruhiy osoyishtaligini tasdiqlovchi dalillar sifatida xizmat qiladi. Muallif o‘quvchida personajga nisbatan hurmat va ishonch tuyg‘usini uyg‘otishni maqsad qilganligiga guvoh bo‘lamiz..

“Eshigimiz oldida bir tup yong‘oq bor. Shunaqangi balandki, uchi osmonga tegib turadi. Kuzda yong‘oq pishganda dadam uzun tayoq ko‘tarib, ustiga chiqadi. Qarsillatib qoqadi”. [O‘.Hoshimov, “Ikki eshik orasi”, 2023:22]

Baland – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *qadrli, belgi-xususiyatning yuqori ekanligi* aytilgan. Matn mazmunida esa, *daraxtning haddan ortiq yuqori ekanligi* mazmunni ifodalaydi. [O‘TIL, 2024:27]

Uzun – izohli lug‘atda ko‘chma ma’noda *uzoq vaqt davom etadigan, tezda tugamaydigan* degan ma’nolarda qo‘llanilgan. Matn mazmunida esa, *o‘lchami uzun*, ya’ni *uzunasiga o‘lchami katta* degan ifoda anglashilmoqda. [O‘TIL, 2024; 81].

Ushbu matnning pragmatik tahlili orqali shuni ko‘rishimiz mumkin bo‘ladiki, matn o‘quvchida nostalgiya (sog‘inch) va iliqlik hissini uyg‘otish tuyg‘usi tasviriy matnlar orqali anglashiladi.

“Qabrison jimjit. Faqat yo‘lakning ikki chetida saf tortgan mirzateraklar qabr ustiga bosh eggan farzandlardek onaga orom tilab alla aytadi. Ularning mungli shivirlashi tilovat sadolariga qo‘shilib, yurakni ezuvchi ohangga aylanadi”...

Jimjit – izohli lug‘atda ko‘chma ma‘noda *shovqinining yo‘qligi* degan ma‘noda keladi. Matn mazmunida esa, *joyga nisbatan sokin, ya‘ni bir joyga nisbatan tinchlik* degan mazmun *aglashiladi*. [O‘TIL,2024:653]

Shivirlash – izohli lug‘atda ko‘chma ma‘noda *juda past ovozda* degan ma‘noda kelgan. Matn mazmunida esa, narsalarnig bir-biriga nibatan pichirlagan ohangda gapirishi degan ma‘noda keladi. [O‘TIL,2024:649]

Ushbu matnni pragmatik usulda tahlil qiladigan bo‘lsak, muallif ushbu matn orqali o‘quvchida personajning ichki holatini ochib beradi.

Xulosa qilib aytganda, tasviriy matnlarning narsa-buyumni tasvirlashi, bironta asarni o‘qish davomida kitobxonning ko‘z oldida jonli manzarani yoritib berishining muhim ekanligini tahlillar davomida ko‘rdik. Tasviriy matnlarning asosiy kuchi – undagi so‘zlarning deyarli hammasi ko‘chma ma‘noda kelishida. Bundan tashqari yana matn turlarini o‘rganishimiz orqali badiiy asardagi har bir mayda detallargacha juda muhim e‘tibor qaratilishi bejiz emasligiga ham amin bo‘ldik, chunki bir so‘zning tasviriy matnlar orqali turli xil tarzda tushunilishi mumkinligining guvohi bo‘lmoqdamiz. Bu tarzda tasviriy matnlarni o‘rganishimiz asarning o‘quvchiga yanada chuqurroq tushunilishida yordam beradi. Masalan, O‘tkir Hoshimovning asarlaridagi tasviriy matnlar bilan bog‘liq misollarni tahlil qilib chiqqanimizda, “Ikki eshik orasi” asarida qahramonning kipriklari qilt etmasligi yoki qahramonning rangining sarg‘ayishi bu faqatgina tashqi ko‘rinishigina emas, balki asar qahramonning ichki kechinmalarini, uning dardlarini, sog‘ligini, ichidagi “muzlash”ni ochib beryotganiga guvoh bo‘ldik. Bu tasviriy matnlarning eng kuchli pragmatik xususiyatlaridan biridir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

Ma‘rufjon Yo‘ldoshev. Badiiy asarlarning lingvopoetik tahlil asoslari. 2007, 18-21-bet.

1. Shaxriyor Safarov. Pragmalingvistika, 2008, 12-bet.
2. O‘zbek tilining izohli lug‘ati, 2024, 217-649 betlar.
3. O‘tkir Hoshimov. Ikki eshik orasi. Nurli dunyo nashriyoti, 2024, 9-94-betlar.

4. O'tkir Hoshimov. Nur borki, soya bor. Nurli dunyo nashriyoti, 2023,7-223-betlar.
5. O'tkir Hoshimov. Tushda kechgan umrlar. Nurli dunyo nashriyoti, 2024,18-108-bet.
6. O'tkir Hoshimov. Dunyoning ishlari. Nurli dunyo nashriyoti, 2024,7-76-betlar.

«RESEARCH AND PUBLICATIONS»

ILMIY NASHRLAR MARKAZI